

ವಿಜಯಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯ

ನಿಕಿತಾ ರಮೇಶ ಚನ್ನಾಳೆ* & ಮಹೇಶ ಚಿಂತಾಮಣಿ**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20719416>

ABSTRACT

ವಿಜಯಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ, ನಗರೀಕರಣದಿಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವಸಂಕುಲದ ವಿನಾಶ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡು ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಯದ ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಶಯಗಳಾಗಿವೆ. ಮರಗಳ ಮಹತ್ವ, ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಅವನತಿಯ ಆತಂಕ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ತಾತ್ವಿಕ ಸಂದೇಶ, ಕೊತಿ ಮತ್ತು ನವಿಲುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿಯ ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲ ಪರಿಸರವನ್ನು ಈ ಬರಹಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಸರ ನಾಶದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಮರಗಿಡ, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ-ಬೆಳೆಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಸ್ತುವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿತೋರಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಓದುಗರ ಮನದಟ್ಟಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಬರಹಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ.

KEYWORDS: ವಿಜಯಾ ಶ್ರೀಧರ್, ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಸ್ಮಯ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕು.

* ನಿಕಿತಾ ರಮೇಶ ಚನ್ನಾಳೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ವಿಜಯಪುರ.

** ಡಾ. ಮಹೇಶ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ವಿಜಯಪುರ.

ಮಾನವನು ಪರಿಸರ ಜೀವ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಲವು ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೀವಂತ ಸಂಕೇತಗಳು ಕೇವಲ ಹಾರುವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನದ ಕಾವಲುಗಾರರು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಧ್ವನಿ ಕಿವಿಗೆ ತಾಗಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಮಾನವ ತನ್ನ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಕಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ನದಿಗಳನ್ನು ಕಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ. ಆಕಾಶವನ್ನು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾರಾಟ ನಿಂತರೆ ಆಕಾಶವು ಮೌನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃಗಗಳ ಓಡಾಟ ನಿಂತರೆ ಕಾಡು ಸಹ ಸತ್ತಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

‘ಮರ ಅಮರ’ ಪ್ರಬಂಧವು ಮರ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಬದುಕಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರಹದ ಮುಖ್ಯ ಒಲವು ಮರವನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಶವಂತೆ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿನ ಶಿಕ್ಷಕನಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮರದಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಟುವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಾಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿವೆ, ಮರಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಲಂಕಾರವಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು.

ಮರಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಹಿರಿಯರು ಮರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತದೇವತೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. “ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಮರಗಳನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದು ಮರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಣಕುಟೀರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಪುರುಷರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಅರಣ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ!”¹

ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮರಗಳು ಅಗತ್ಯ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಡಗು ಕಾಗದ ಔಷಧ ಫಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇದೇನೆಲ್ಲಾ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳು ಮರವೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹೂವಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಚಿತ್ತೆಗೆ ಬಾಕಾದ ಕಟ್ಟಿಗೆವರೆಗೂ ಬದುಕಿನ ಮೊದಲ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಮರ ಜೀವನದಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. “ಮರಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅದರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಬೆಂಗಾಡು ಅಲ್ಲವೇ ಮರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದೆಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮರಗಳನ್ನು

ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ”² ಎಂದು ಲೇಖಕಿಯು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೊಸ ಮರಗಳನ್ನು ನೇಡುವುದು ಅರಣ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿಜಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರ “ಗುಬ್ಬಿ ಬಂದಿತ್ತು” ಪ್ರಬಂಧವು ನಗರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದಿಸುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಜೀವಿಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಗುಬ್ಬಿಯು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಲೇಖಕಿಯು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ಅಂಗಳದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ಎ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬಣವೆ ಹಾಕಿ ಭತ್ತ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಹೊಸ ತಿರುಗುವ ಸಮಯ ಗುಬ್ಬಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಬೆರಗು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರೆಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಗಂಡು ಗುಬ್ಬಿಯಂತೆ!”³

ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಆಳುಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಭತ್ತ ತಿನ್ನುವಾಗ ಖುಷ್ ಎಂದು ಭರಣಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು ಹಾಗೂ ಕಾಗಕ್ಕೆ ಗುಬ್ಬಿಕ್ಕನ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಬೆಳೆದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಕ್ಕಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯಲ್ಲ ಅದು ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುಸಿತದ ಸಂಕೇತ ಹೌದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಯ ಗುಂಪುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು ಇಂದಿನ ನಗರೀಕರಣ ಭೇದ ಮರಗಳ ಕಡಿತ ಎಲ್ಲವೂ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಲೇಖನಕರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಲೇಖಕರು “ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕಣಜ ತುಂಬಲಿ, ಒಂದು ಗುಬ್ಬಿ ಬಂತು ಒಂದು ಕಾಳು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಹೇಳುವಂತಾಗಲಿ”⁴ ಎಂದು ಅವರ ಮನ ಸದಾ ಹಾರೈಸುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ ಶ್ರೀಧರ್ ‘ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕೊಯ್ಲು’ ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಮನೆಯಾದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿಯಾ ಸಮೀಪ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವರ್ಣನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗಿನ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತಾರೆ “ಸದಾ ಮಂದಾರ ಪಾರಿಜಾತ ಅಶೋಕ ಸಂಪಿಗೆ ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ದಾಸವಾಳ ಕಲ್ಲವರೇ ಗೊರಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಸೆಗಂಟೆಗೆ ಸುರಗಿ ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆ ಹಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ”⁵ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಹೂಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಹೂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇವು ಬೇಸರಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕಾಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪಿಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬಿಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪೊದೆಗಳು ಗೇರು ಮಾವು ನೆರಳೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮರಗಳು ನಿಲ್ಲಿಮುತ್ತುಗಂ ಮುರುಗಲ್ಲ ಮರಗಳು ಅಡಿಕೆ ಬಾಳೆ ಬಳ್ಳಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಂಚಿ ಮೊದಲಾದ ಮರಗಳು ಹಳ್ಳಿಯ ಪರಿಸರದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೇಖಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಕೊಯ್ಲು ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಟಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇದು ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಜೀವನದ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನವು ಮಣ್ಣಿನವು ಮಣ್ಣಿನ ಮೌಲ್ಯ ಶ್ರಮದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸೌಭಾಗವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರ 'ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ಅಂಗಳದ ಮಾವಿನ ಮರ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧವು ಮಾವಿನ ಮರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮರವಲ್ಲ ಅದು ಕುಟುಂಬದ ನೆನಪು ಬಾಲ್ಯದ ಆಟ ಪಾಠ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಪ್ರತಿಕವೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಜ್ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಾವಿನ ಮರವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು ಸೇರಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳು ಹಬ್ಬ ಜಾತ್ರೆಗಳ ನೆನಪುಗಳು ಜೀವಂತವಾಗುತ್ತವೆ ಮಾವಿನ ಮರವು ಕೇವಲ ಹಣ್ಣು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಗಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ದಾನ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ಮರಣೀಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದ ನಿರಾಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮರದ ನೆರಳಿನೊಂದಿಗೆ ಜೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಳ್ಳಿಯ ಹೊಸ ತನೆಮಾರುಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬಂಧ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅನುಭವದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರುತ್ತವೆ. ಅಜ್ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮರದ ನೆನಪು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೀತಿ ಎರಡನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗು ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ಅಂಗಳದ ಆ ಪಾಯಿರಿ "ಮಾವಿನ ಮರ ಅಮ್ಮನ ತಮ್ಮ ಮಾವ ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಾರೋ ಏನೋ ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುವುದು ಯಾಕೆ" ಎ೦ತ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮಾಜದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜದ ಪರಿಸರ ಬದ್ಧ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ನೆನಪುಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತೆಲ್ಲದೆ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ರೂಪಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ

ಶ್ರೀಧರ್ ರವರ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ. ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ರೂಪಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಧರ್ ರವರ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಿಡ ಜನ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಇದ್ದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಆಸೆಗಾಗಿ ಆಡಿದ ಜಗಳ ದೀಪಾವಳಿ ನಂತರ ತುಳಸಿ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಶರೀರವನ್ನು ಶಬ್ದಗೊಳಿಸುವ ಹಣ್ಣು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದು ಜೀವನದ ತತ್ವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಹಿ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳು ಅಗತ್ಯ ಅವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಹುಳಿಕಹಿಯಾದರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹಿತಕರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಜಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ ರವರ ಮರ್ಕಟ ಮನೆ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕುರಿತಾದ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಹಿ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಅತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದರೂ ಅತಿ ಚತುರ ಪ್ರಾಣಿ ಅದರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಲನೆಗಳು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ದೃಷ್ಟವಂತ ಕನ್ನಡಿ ಮಂಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿದಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಓಡುತ್ತದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾತೃ ಭಾವನೆಯ ತಾಪವಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಗಳು ಕೇವಲ ಮಾನವನಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇವೆ ಎಂಬುದು ತಾತ್ವಿಕ ಸತ್ಯ ಮಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಿರಿ ಅದು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕುರಿತಾದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ನೂರು ಮಂಗಳ ಸತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ”⁷ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಪುಂಡಾಟ ನೋಡಿ ಅವನ ಪಾಠದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಅವನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬೈದಾಗ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ‘ಮಂಗಳ ಅಂದ ಬೈದರೆ ಮಾತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ’ “ಮಂಗಳ ಅಂದರೆ ಮಾರುತಿ ರೂಪ ತಾನೇ”⁸ ಹೇಳಿರುವುದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ವಿಜಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರ ‘ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲಲೆ ನವಿಲೇ’ ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನ ವರ್ಣನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ನವಿಲೆಂದರೆ ಬಹು ಪ್ರೀತಿ “ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲಲೆ ನವಿಲೇ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳೆಸು ಕಣ್ಣು ಬಣ್ಣುಗಳೆಸು ಎಣಿಸಲಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಿಸಿದವನು ಎಲ್ಲಿ ತಾನಡಗಿದನೆ ತಾಳಲಾರದು ಜೀವ

ಹೇಳಬಾರೆ” ಎಂದು ನವಿಲನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಕವಿ ಮಧುರ ಚೆನ್ನರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನವಿಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುಂದ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲ ಅದು ಭಾವನೆಯ ಕಲೆಯ ಮಳೆಯ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮದ ಚೈತನ್ಯದ ರೂಪಕ. ನವಿಲು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿದೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉಲ್ಲಾಸದ ಕಾವ್ಯ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಏಕತೆಯ ಅನುಭವ ಇವು ನವಿಲಿನ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಂದ ಕಳಚಿ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ನವಿಲಿನ ನೃತ್ಯ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ನವಿಲನ್ನು ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೌಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.

ನವಿಲಿನ ಅಲಂಕಾರಿಕ ರೇಖೆಗಳು ಅದರ ಸಂಯಮಿತ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸತ್ಯದ ರಹಸ್ಯತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕಾವ್ಯರೂಪ ಅದರಿಂದ ನವಿಲು ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಲಂಕಾರವಲ್ಲ ಅದು ತತ್ವ ಕಾವ್ಯವು ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸುಂದರವಾದ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಗಳ ನವಿಲುಗರಿ ಗಳಿರುವುದು ಗಂಡು ನವಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಕಲಾವಿದೆಗೆ ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿ ಎಂದು ಬಿರುದು ಕೊಡುವುದು ನೋಡಿ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿಜಯ ಶ್ರೀಧರ್ ರವರ ‘ಹೂವೆಂದರೆ’ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೂವೆಂದರೆ ಅವರ ಜನ ಮನೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹೂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಧವಿಧವಾದ ಹೂಬವೆಗೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೂವಿನ ಮೂಲಕ ಲೇಖಕಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಾಂತಿಯ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವನದ ತಾತ್ವಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಂದಾರ ಪಾರಿಜಾತ ಕಮಲ ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ಸುರಗಿ ಬಕುಲ ಗುಲಾಬಿ ರತ್ನಗಂಧಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ ಸೇವಂತಿ, ಡೇರಾ ಕನಕಪುರ ಅಶೋಕ ಸೀತೆ ದಂಡೆ ದ್ರೌಪದಿ ದಂಡೆವು ರಾತ್ರಿ ರಾಣಿ ಹೂವು ಸುರಳಿವು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲ ಹೂ ಕೇದಿಗೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದೊಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡಕು ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ಅದರ ಪ್ರತಿ ಮಧುರ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ ಹೂವಿನ ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

“ದೊಡ್ಡ ಪೊದೆಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹಸ್ತ ಹಸ್ತದ ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೂಗಳು ಬೊಗಸೆ ತುಂಬುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಹೂಗಳು ಬೆಳೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ ಹಚ್ಚ ಬೆಳೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರಿದಂತೆ ಈ ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣ ನಸುಗೆಂಪು ತಿಳಿ ಕೆಂಪು ಕಡು

ಕೆಂಪಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಡಿ ಮುದುರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ವಿಜಯ ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಖಕಿಯ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇವರನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ವಿಜಯಕಾಂತಿ ಗಿಡ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಹಸರು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವು ಲೇಖಕಿಯ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಅದುವೇ ಅಶೋಕ ಹೂ ಗಿಡ ಅದು ನೀ ಸೀತೆ ಇದ್ದ ಅಶೋಕವನದ ಗಿಡವೆಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು “ಸಣ್ಣ ಮರದಂತೆ ಕಾಣುವ ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಉದ್ದ ಎಲೆ ಬಿಡುವ ಹಳದಿ ಕೇಸರಿ ಕೆಂಪು ಹೂವಿನ ರಾಶಿ ಸುರಿಸುವ ಅಶೋಕ ಇದರ ಪ್ರತಿ ಭಾಗವು ಔಷಧಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ತ ನೋವಿನ ಮೂಲವಾದ ಋತು ಚಕ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ”¹⁰ ಹೀಗೆ ಹೂಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಹೂವು ರಾತ್ರಿ ರಾಣಿ ಇದು ದೂರದಿಂದಲೇ ಮೂಗನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕೆಣಕುವ ಉಗ್ರ ಪರಿಮಳ ಪರಿಮಳ ಹೊಂದಿದ್ದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಕಳ್ಳಿ ಜಾತಿಯ ಗಿಡವಾಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರಳುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವಿನ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸುರಗಿ ಅಥವಾ ಬಕುಲ ಹಳ್ಳಿಗರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಂಜನಗೂ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಹೂಗಳು ತಾಜಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಒಣಗಿದ ಮೇಲು ಸುಮಧುರ ಪರಿಮಳ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ನಕ್ಷತ್ರಕಾರದ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಬೀರುವಂಥವು ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಳುತ್ತವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕುವೆಂದರೆ ಸುರಳಿ ಹೂವು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಮಲೆನಾಡಿನ ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಗಿಡ ನಂತೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಬಿಳಿ ಹಳದಿ ಸುರಳಿ ಹೂಗಳ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಸಂಜೆಗೆ ಅರಳಿ ತನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಪರಿಮಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಗರು ಸುಳಿವು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೇಷಯರು ಮೂರು ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಪುರುಷರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಈ ಹೂವು ಎಂದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಮಡಿವಂತರು ಆಶಬ್ಧ ಹುಚ್ಚರಿಸಲು ನಾಟಿ ಸುರಳಿ ಹೂ ಎನ್ನುತ್ತಿರಬಹುದು”¹¹ ಎಂದು ಸುರಳಿ ಹೂವಿನ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಜಾತಿಯ ಹೂಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಲೇಖಕಿಯು ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧಸುವುದುನಹರವಾಗಿದೆ.

ಕೊನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:

1. ವಿಜಯ ಶ್ರೀಧರ್, (2021), ವಿಜಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಮಗ್ರ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ನೇಹಾ, ಪು.ಸಂ. 18
2. ಅದೇ, ಪು.ಸಂ. 60
3. ಅದೇ, ಪು.ಸಂ. 61
4. ಅದೇ, ಪು.ಸಂ. 63
5. ಅದೇ, ಪು.ಸಂ. 63
6. ಅದೇ, ಪು.ಸಂ. 53
7. ಅದೇ, ಪು.ಸಂ. 101
8. ಅದೇ, ಪು.ಸಂ. 101
9. ಅದೇ, ಪು.ಸಂ. 139
10. ಅದೇ, ಪು.ಸಂ. 140
11. ಅದೇ, ಪು.ಸಂ. 142

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ವಿಜಯ ಶ್ರೀಧರ್, (2021), ವಿಜಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಮಗ್ರ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ನೇಹಾ.
2. ಮಹಾದೇವ ಬಡಿಗೇರ, (2013), ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಕಲಬುರ್ಗಿ: ಪ್ರಸಿದ್ಧಲಿಂಗ.
3. ಮಳಲಿ ವಸಂತಕುಮಾರ್, (1978), ಪ್ರಬಂಧ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮೈಸೂರು: ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.